

АРХИТЕКТУРА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ И ИСТОРИЯ ИХ ИЗУЧЕНИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА

Хасанова М.

Свободный соискатель,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174958>

Ферганская долина в разные периоды истории входила в состав отдельных государственных образований. С начала XVIII в. по 19 февраля 1876 г. она составляла большую часть Кокандского ханства, являясь его важным экономическим и политическим центром. На территории долины сохранилось множество исторических памятников различных эпох. На территории ханства были возведены несколько резиденций правителей-крепости, дворцы, цитадели, а также усыпальницы кокандских ханов и их жен.

Несмотря на то, что в советской литературе и статистике часто приводятся факты о том, что «до Великой Октябрьской революции грамотными были лишь 2 процента населения Узбекистана» [1], в противоречие к данным сведениям, мы можем сказать, что только лишь в Ферганской долине в 1875 году было 182 медресе, 1709 школ, 235 женских монастырей и 6154 мечети. До 1917 года в Туркестане было 20 тысяч мечетей [2]. Подобную информацию можно привести на многих примерах каждого города и района нашей республики. Например, 21 ноября 1897 г. в одном из изданных номеров газеты «Туркестанских областных ведомостей» приводится список медресе Коканда, приведенный корреспондентом Юсуфджоном Мирзо. Просматривая этот список, репортер перечисляет поименно 38 медресе. В другом источнике приводится немного другая информация, что в Коканде в конце XIX века насчитывалось 52 медресе, более 120 школ, более 10 мечетей, 44 караван-сарая, 20 рынков, более 10 банков. К 90-м годам XX века сохранилось 64 таких исторических памятника. Но их положение было тяжелым. На наш взгляд, в целом, по подсчетам специалистов в этой области, количество медресе в Коканде регулярно росло и в 20-х годах XX века их было более 50[3].

Архитектура Ферганской долины складывалась во времена обособленности края от других областей Средней Азии, и это сказалось на дальнейшем развитии архитектуры этого региона. Здесь был выработан свой тип мавзолеев, мечетей, медресе и других сооружений как культовых, так и гражданских. Эта обособленность в период становления архитектуры, сказалось и на архитектурном стиле мастеров Ферганской долины XIX-XX вв.

В композиционном отношении эти особенности ярко раскрываются в убранстве кварталных мечетей. Здесь выдерживается принцип разбивки стены дорожками на отдельные плоскости, которые заполнили резным пано, кругом или фестончатым арками. В качестве строительного материала в Маргилане, как и в других районах Ферганской долины широко применялся кирпич [4]. Для строительства больших, уникальных сооружений, мастера применяли жженый кирпич квадратной формы. Для небольших сооружений использовался прямоугольный сырцовый кирпич, но значительно большего размера чем современный. В последней четверти XIX века после завоевания Средней Азии Россией, эти кирпичи сменяет, а в дальнейшем полностью вытесняет прямоугольный кирпич русского типа, который применяется в строительстве до сих пор [5].

Необходимо отметить, что город Коканд, как крупный экономический центр перестраивался на социальной основе. При этом не лишался возможности при новом строительстве выяснения и использования ряда проблем строительства, как опыт прошлого, как в отношении архитектуры, так и в отношении техники строительства. Этому помогло бы изучение таких памятников прошлого как бывший Кокандский дворец, медресе Султан Мурадбека в Чорсу, Медресе Мир в Янги Чорсу которые находились в разрушенном состоянии. Медресе Мир предполагалось передать под дом колхозников, а медресе Султан Мурадбека находили необходимым поддержать в денежном переводе со стороны Узкомстариса [6].

По сведениям материалов «Известий Узкомстариса»[7], группа исследователей Узкомстариса по прибытии в Коканд виделись с инженером Швыровым, который взялся руководить ремонтными работами по Коканду. Фактически было получено 1500 рублей, совместно осматривали: Дворец Худоярхана (был в списке государственной охраны), Медресе Нарбутабия (был в списке местной охраны), Медресе Хазрет с мавзолеем, медресе Дастарханчи, Мавзолей Дахма и Шахан, Медресе Чалпак, Медресе Джамии (были в списке местной охраны). По заключению оказалось, что многие архитектурные памятники были сданы в аренду, в частности из охраняемых памятников Урда был в эксплуатации, Медресе Нарбутабека занято частными жильцами [8].

По памятникам Ферганской долины проводились обследования и в последующие годы. В 1938-39 годах оно проводилось архитектором Ворониной В.Л [9]. и этнографом Писарчик А.К [10]. которыми были охвачены все города Ферганской долины. В 1948 году архитектором Балаевым [11] были обследованы памятники Наманганской области.

В октябре месяце 1954 года в связи с разработкой темы «Подготовка государственного списка охраны памятников архитектуры Узбекистана» было осуществлено обследование памятников архитектуры Ферганской долины, не состоящих под государственной охраной, с целью отбора наиболее ценных из них. Обследование проводилось искусствоведом Бородиной И. и фотографом Поляковым Е., которыми были сделаны описание и фотофиксация памятников. Подвергались обследованию в основном памятники, ранее изученные, находящиеся на учете в Управлении по делам архитектуры и предварительно отобранные в 1953 году как наиболее интересные и ценные.

При прежних обследованиях большое внимание уделялось планировке, материалам, конструкции, особенно архитектором Балаевым, который в своем отчете подробно останавливается на строительных материалах, конструкциях, описаниях участка, не давая характеристику декора.

Поэтому все обследования, которые были уже в 1954 году большое внимание уделено декору, а описание планировки участка материалов опускаются для памятников, по которым такое описание уже сделано ранее [12].

Во многом работа региональных отделений Узкомстариса, была не на должном уровне. Проблема заключалась в нехватке мастеров, не в обследованности памятников, а также халатное отношение к памятникам культуры со стороны Коккомстариса, Ферганастариса и др., которые впоследствии были ликвидированы, а охрана памятников была передана Главному управлению, которое 8 июля 1964 года было ликвидировано как самостоятельное учреждение и вопросами охраны памятников культуры стало заниматься Управление по охране памятников материальной культуры образованное как отдел Министерство культуры УзССР.

Однако стоит отметить, что несмотря на все усилия сохранить историческое и культурное наследие, на протяжении Советской власти Фергана, как и вся Средняя Азия, переживала общий социально-культурный кризис, который усугублялся политикой борьбы против религии. Так как в эти годы многие памятники архитектуры, под девизом борьбы против религии, были варварски уничтожены.

Литература:

1. Расулов М. Cultural heritage objects in uzbekistan (production issues) //International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS) Vol 14, Issue 07 2022

2. Мансуров У. XIX-XX асрларда Кукон меъморчилиги. //Мозийдан садо.– Ташкент, 2014.–С.24

- 3.НА Уз., ф.2296, оп.1., д.1118, л.17
- 4.Архив агентства культурного наследия. Ф. 5527, д.П-23,л.11
- 5.НА Уз, ф.2296., оп.7, д.334, л.67
- 6.Архив Департамента культурного наследия. Папка-проект Ферганская область.Ф. 5527, д.П-23.,л.11
- 7.Архив Департамента культурного наследия. Папка-проект Ферганская область. Отрывки газет и журналов о деятельности Узкомстарис. Ф.5527., д.П.27.,л. 1-12.
- 8.НА Уз., ф.2296, оп 5., д.43., л.87
- 9.Воронина В.Л. Народная архитектура Ферганской области. Рукопись №122
- 10.Писарчик А.К. Полевой отчет старшего научного сотрудника экспедиции Узкомстариса по изучению народной архитектуры Ферганы.1938. Рукопись 58.
- 11.Балаев А.А. Материалы экспедиции по фиксации памятников монументальной и жилой архитектуры по Наманганской области., 1948. Рукопись 226.
12. Писарчик А.К. Дневные к полевому отчету Ферганской экспедиции.// Архив департамента культурного наследия. Ф.1488, д.П.34, л.1-17